

*Київський економічний
науковий центр*

**ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ**

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
15-16 квітня 2016 року

КИЇВ 2016

**Громадська організація
«Київський економічний науковий центр»**

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»**

15-16 квітня 2016 року

ЧАСТИНА I

**Київ
2016**

УДК 336.025(063)
ББК 65.26я43
Ф 59

Фінансова безпека та перспективи розвитку соціально-економічних систем : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – Ч. 1. – 112 с.

УДК 336.025(063)
ББК 65.26я43
Ф 59

Усі матеріали подаються в авторській редакції.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Арсенчук Т. І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ	6
Голубка М. М. СИСТЕМА ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ-ПОЧАТОК ХХ СТ)	9
Миросов Ю. А. КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ОНТОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ	13
Ніколасв М. А. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА	16
Соколенц П. В. МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ	18

СЕКЦІЯ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Власенко Л. В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСВІДУ КНР В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ	21
Ковальчук С. Я., Щербанюк О. М. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АПК: ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ	24
Кучер Р.-Д. А. ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН-РЕЦІПІЄНТІВ	26
Нелінович О. В., Корнійчук О. О. ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ	29
Дудчик О. Ю., Сорочинська А. О. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ	32

СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Командровська В. С., Любезна І. І. ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ	34
Котис Н. В. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ	37
Намлісва Н. В. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ	41
Таловер В. А. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-КЛІМАТУ В УКРАЇНІ	44

Деякі аспекти досвіду КНР в контексті завдань реформи адміністративно-територіального устрою України

На сучасному етапі економічної трансформації залишається нерозв'язаною проблема недосконалості існуючого адміністративно-територіального устрою держави. При цьому під «територіальним устроєм» розуміється система відносин між центральною владою та територіальними складовими, а не їх політико-правовий статус. Для територіального устрою України властиві системні недоліки централізованого адміністративно-територіального управління, яке не сприяє розвитку самоврядування, у тому числі: надмірна деконцентрація адміністративно-територіальної системи та фінансова залежність регіонів від центральних органів виконавчої влади низового рівня; неефективність механізму перерозподілу фінансових ресурсів між регіонами; диспропорції у розвитку окремих територіальних одиниць та регіонів; поширення корупційних схем внаслідок надмірної централізації та зловживання повноваженнями представниками центральних органів виконавчої влади.

1. Існуючий адміністративно-територіальний устрій України був сформований за часів СРСР для забезпечення ефективного планово-адміністративного управління республікою як підсистемою всесоюзного народногосподарського комплексу. Україна не єдина країна, яка на початку трансформаційних перетворень зустрілася з необхідністю масштабної адміністративно-територіальної реформи. Протягом 90-х рр. минулого століття аналогічні перетворення було завершено як у пострадянських республіках (Литві, Латвії, Естонії, Грузії, Казахстані), так і у постсоціалістичних країнах Східної Європи (Польща, Чехія, Словаччина). Отже, модернізація адміністративно-територіального устрою України є об'єктивно необхідною для завершення економічних реформ та наближення до правил Європейського геополітичного утворення [1].

2. Науково-прикладна дискусія, що до зміни адміністративного устрою України відбувається з урахуванням досвіду Європейської спільноти, проте для збереження цілісності держави доцільно використовувати й досвід інших країн. Особливої уваги при цьому потребують країни, які з історичних чи геополітичних підстав обрали унікальний шлях адміністративної модернізації. Таким прикладом є Китайська Народна Республіка, де у другій половині ХХ ст. були здійснені структурні перетворення та реформування системи державного управління в регіонах. Загалом, реформи дозволили запобігти соціальним та політичним конфліктам, консолідували державну владу і громадянське суспільство, зменшили ступень регіональних диспропорцій.

3. На сучасному етапі розвитку адміністративного устрою КНР існує широка автономія регіонів. Були утворені п'ять автономних районів вищого рівня адміністративної автономії, три десятки автономних округів та більше ста двадцяти автономних повітів.

Особливий адміністративний район КНР – це адміністративна одиниця першого провінційного рівня з високим ступенем автономії, самостійна у вирішенні всіх завдань за винятком оборони або зовнішньої політики. Адміністративна автономія не володіє правом затверджувати місцеві закони, хоча представницькі органи створюють нормативні акти в межах своїх повноважень. У порівнянні зі звичайними адміністративними одиницями, які теж видають місцеві нормативні акти та впроваджують економічну політику, особливому району надані додаткові права (наприклад, у Гонконгу та Макао створена власна фінансова та грошова системи, тобто КНР можна віднести до полівалютних країн). При цьому Китай продовжує залишатись централізованою унітарною державою і уникає будь-яких проявів федералізації. Навіть великі національні райони, наділені адміністративно-територіальною автономією, перебувають під жорстким політико-правовим контролем вищих державних органів управління [2].

4. Концептуальні положення сучасного адміністративного устрою Китаю запропонував у минулому столітті Ден Сяопін в межах макромоделі «Одна країна – дві системи». Загалом, особливому адміністративному району дозволено мати власну економічну систему при неодмінному збереженні політичної єдності держави. Реально був прийнятий компромісний варіант повернення до Китаю Гонконгу та Макао з усталеною ринковою економікою та демократичною політичною системою. Після адміністративної реформи 1997, 1999 рр. відбулося повернення Гонконгу і Макао до складу КНР як особливих адміністративних районів. Центральною метою моделі «Одна країна – дві системи» є мирне воз'єднання материкового Китаю та острова Тайвань при режимі особливого адміністративного району з вищим ступенем автономії [3].

Голова КНР Цзян Цземінь у січні 1995 р. розширив цю модель у «Вісім положень щодо сприяння мирному об'єднанню Батьківщини»:

- 1). відстоювання принципу «одного Китаю»;
- 2). Тайвань може розвивати економічні і культурні зв'язки з іншими країнами, але не має права на діяльність, направлену на «розширення міжнародного простору для існування»;
- 3). проведення мирних переговорів між обома сторонами Тайваньської протоки;
- 4). всебічно добиватися мирного об'єднання незастосуванням сили;
- 5). розвиток економічних зв'язків і співпраці між двома берегами;
- 6). продовження розвитку кращих традицій китайської культури;
- 7). повага до способу життя тайваньських співвітчизників;

8). сприяння візитам керівників тайваньської адміністрації, обговорення питань державної політики, тощо.

Хоча наведені положення відкидалися тайванським урядом, успішна адміністративна реформа КНР сприяла поживленню економічної співпраці. Наприкінці 80-х рр. минулого століття почала спостерігатися активізація ділових стосунків. У 2008 р. запроваджене пряме повітряне, морське і поштове сполучення між двома берегами Тайваньської протоки. Торгові договори дозволили тайванським технологічним компаніям розширити свою діяльність, зокрема інвестуючи мільярди доларів у материковий Китай. Річний товарообіг між Пекіном та Тайбеєм у 2008–2013 рр. збільшився на 160 млрд. дол. США.

Важливим політичним успіхом моделі «Одна країна – дві системи» став початок переговорного процесу між КНР та тайванським урядом з 11 лютого 2014 р. Вперше за 60 років сторони зустрілися без посередників та обговорили питання подальшого розширення співробітництва [4].

5. Китайський досвід здійснення глобальної адміністративної реформи підтверджує, що надання окремим регіонам широкої автономії, мирне обговорення територіальних суперечок є ефективним способом вирішення економічних, політичних та соціальних завдань як в країні, так і у стосунках зі світової спільнотою. Реформи Дена Сяопіна дозволили запобігти поглибленню регіональних суперечностей, повернути під владу центрального уряду Гонконг та Макао, налагодити діалог з Тайванем, країнами Європи та США. При цьому не була порушена територіальна цілісність та суверенітет держави, Китай залишився унітарною країною з високим ступенем саме політико-правової, а не економічної централізації.

Використані джерела:

1. В. Г. Ковальчук // Стратегія розвитку України до 2010 року: Тези міжрегіональної наук.-практ. конференції 17-18 листопада 1999 р. Секція №1. - X. : УАДУ(ХФ) / ред. кол.: Г. І. Мостовий, В. Я. Тацій, ін. та, 2000. – С. 32-34
2. China facts&figures: One Country, Two Systems: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://www.china.org.cn/english/features/china/203730.htm>
3. Тверда позиція китайського уряду щодо вирішення тайваньської проблеми: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://ukrainian.cri.cn/chinaabc/chapter10/chapter100701.htm>
4. "Full Text of SEF-ARATS Minutes of Talks on Cross-Strait Charter Flights". Straits Exchange Foundation: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sef.org.tw/mp1.html>